

Роль текстов СМИ в формировании навыка чтения при изучении русского языка в системе Назарбаев интеллектуальных школ

*Брекеева С.З., учитель русского языка и литературы
Назарбаев интеллектуальной школы г. Уральск*

Аннотация. В работе рассматриваются особенности изучения русского языка в системе НИШ, преимущество работы с материалами средств массовой информации на уроках русского языка как второго, многообразие заданий для формирования навыка чтения у учащихся. Тщательный отбор текстов, продуманные задания и творческий подход учителя обеспечат формирование навыков чтения, говорения, способствуют расширению кругозора, активного словаря учащихся.

Ключевые слова: чтение, навык, обучение, газеты, журналы, текст.

Abstract. This paper focuses on the features of study of Russian language in the NIS system, the advantage of working with media on the lessons of Russian as a second language, a variety of tasks for the formation of reading skill of students. Careful selection of texts, well-designed assignments and creative teachers will ensure the formation of reading, speaking skills, contribute to broaden their horizons, active vocabulary of students.

Key words: reading, skill, teaching, newspapers, magazines, text.

Не секрет, что с развитием информационно-коммуникационных технологий, роль книги, чтения среди учащихся отходит на второй план. Известно, что человек читающий – это человек думающий, размышляющий. Это особенно важно, когда мы говорим о необходимости развития у учащихся навыков критического мышления. В наше время информация, информационные процессы и технологии являются важнейшими составляющими жизни человека, происходит становление информационного общества. Изменяется и сам человек

– его потребности, интересы, взгляды, ценностные установки. С раннего возраста ребенка окружают различные технические средства, в управлении которыми дети порой справляются лучше, чем взрослые. На них обрушивается поток разнообразной информации. Проблема заключается в том, что компьютерная грамотность и доступ к информации не формируют информационных умений (поиск, переработка, осознание, применение), систему личностных ценностей. Учителя должны не только осознать изменение социальных потребностей, но и формировать новые качества у обучающихся, чтобы выпускник обладал функциональной грамотностью и стал в будущем успешным студентом и востребованным специалистом..

При обучении по интегрированной образовательной программе на первый план выходит развитие таких навыков, как чтение, говорение, слушание и письмо. Различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее) преследуют и разные цели. Учитель при организации деятельности учащихся проводит тщательный отбор текстов. Хотелось бы остановиться на материалах средств массовой информации, тексты которых содержат актуальные проблемы, понятны и востребованы современным подростком, потому что они взяты из жизни и близки нам. Включение в учебный процесс газетных, журнальных текстов помогает формировать навыки и умения, начиная от навыков чтения до аналитических навыков высокого уровня. Тексты, опубликованные в СМИ, имеют ряд преимуществ как источник знаний: дети, которые учатся читать с помощью газет, проявляют больший интерес к окружающему их миру; аутентичные медиатексты являются более привлекательными материалами по сравнению с учебниками; работа с актуальной информацией значительно обогащает и оживляет учебный процесс.

Как можно использовать материалы СМИ на уроках русского языка? Прежде всего, при отборе текстов нужно учитывать возрастные особенности детей, их интересы. Затем, учитывая цели урока, учитель готовит задания: определить тему текста, найти ключевые слова, составить «толстые» вопросы, определить порядок предложений, выявить главную и второстепенную информацию, написать аннотацию, сравнить тексты, выявить авторскую позицию, сформулировать собственную точку зрения по проблеме текста и др. Учащиеся, выполняя различные задания, приобретают навыки анализа, синтеза, сравнения, классификации, в дальнейшем они смогут представить в различных формах выводы и обобщения.

Газетные и журнальные статьи – источник в формировании языковой речевой компетенции учащихся. Особое внимание газет к национальным традициям, обычаям и праздникам, новости в политике, искусстве, финансовой сфере, публикации о выдающихся личностях и многое другое помогают учащимся расширить кругозор, узнать не только о Казахстане или России, но и о других странах, неопределима роль такой работы в глубоком усвоении признаков и самой структуры публицистического стиля.

Разнообразные сведения из области экономики, образования, науки, культуры и бизнеса помогают педагогам реализовывать важнейшие задачи коммуникативно-деятельностного обучения русскому языку.

Целенаправленная работа педагога положительно влияет на учащихся: они регулярно читают газеты, выбирают нужную информацию, развивают умение свободно общаться на русском языке.

Список литературы:

1. Использование информационных ресурсов, СМИ на уроках русского языка в старшей школе как реализация медиаобразования. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – <http://dpir.mskh.am/ru/node/622>
2. Никитина Л.Б. Формирование навыка информационной переработки текста в рамках обучения русскому языку. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,108764/